

VÍDEO**Gestalt-terapia e a busca de superação de uma perspectiva dualista****Gestalt therapy and the search for overcoming a dualist perspective**

Palestra apresentada ao vivo pelo aplicativo ZOOM, transmitida pelo Youtube.com, no dia 14 de maio de 2021.

OBJETIVO

Localizar a perspectiva gestáltica no universo do pensamento euro-americano. Contextualizar historicamente este movimento. Explicar aspectos da Gestalt-Terapia que marcam a busca de superação de uma perspectiva dualista.

Palestrante**Psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva - CRP 05/16499**

Gestalt-terapeuta. Doutorando (UFRJ), Mestre (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ). Coordenador e responsável técnico do IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Editor chefe da Revista IGT na Rede, Coordenador do CDGB e autor do livro "O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia".

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://www.youtube.com/watch?v=FZapkTSx1Uo>